

Apêndice F, Script em Python

```
!pip install numpy pandas matplotlib seaborn scipy openpyxl python-docx SALib joblib --quiet
!pip install python-docx --quiet
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import datetime
import os
from docx import Document
from docx.shared import Inches
from SALib.sample.sobol import sample
from SALib.analyze.sobol import analyze
import seaborn as sns
from scipy import stats
from scipy.signal import fftconvolve
from joblib import Parallel, delayed
import warnings
from matplotlib.ticker import FuncFormatter

warnings.filterwarnings("ignore", category=FutureWarning)

pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', None)
np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')
plt.rcParams['figure.dpi'] = 150
plt.rcParams['font.size'] = 10
sns.set_style("whitegrid")

def br_format_inteiro(x, pos):
    return f'{x:,.0f}'.replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.')

def br_format_decimal(x, pos):
    return f'{x:.4f}'.replace('.', ',')

br_formatter_inteiro = FuncFormatter(br_format_inteiro)
br_formatter_decimal = FuncFormatter(br_format_decimal)

residuos_kg_dia = 100
```

Apêndice F, Script em Python

```
umidade = 0.85
massa_exposta_kg = 100
h_exposta = 8

T = 25
DOC = 0.15
DOCf_val = 0.0147 * T + 0.28
MCF = 1
F = 0.5
OX = 0.1
Ri = 0.0

k_ano = 0.06

TOC_YANG = 0.436
TN_YANG = 14.2 / 1000
CH4_C_FRAC_YANG = 0.13 / 100
N2O_N_FRAC_YANG = 0.92 / 100
DIAS_COMPOSTAGEM = 50

PERFIL_CH4_VERMI = np.array([
    0.02, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03,
    0.04, 0.04, 0.05, 0.05, 0.06,
    0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.09,
    0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04,
    0.03, 0.02, 0.02, 0.01, 0.01,
    0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01,
    0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
    0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
    0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
    0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001
])

PERFIL_CH4_VERMI /= PERFIL_CH4_VERMI.sum()

PERFIL_N2O_VERMI = np.array([
    0.15, 0.10, 0.20, 0.05, 0.03,
    0.03, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06,
    0.08, 0.09, 0.10, 0.08, 0.07,
    0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02,
    0.01, 0.01, 0.005, 0.005, 0.005,
```

Apêndice F, Script em Python

```
0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001
)
PERFIL_N2O_VERMI /= PERFIL_N2O_VERMI.sum()

CH4_pre_descarte_ugC_por_kg_h_min = 0.18
CH4_pre_descarte_ugC_por_kg_h_max = 5.38
CH4_pre_descarte_ugC_por_kg_h_media = 2.78

fator_conversao_C_para_CH4 = 16/12

CH4_pre_descarte_ugCH4_por_kg_h_media = CH4_pre_descarte_ugC_por_kg_h_media *
fator_conversao_C_para_CH4
CH4_pre_descarte_g_por_kg_dia = CH4_pre_descarte_ugCH4_por_kg_h_media * 24 /
1_000_000

N2O_pre_descarte_mgN_por_kg = 20.26
N2O_pre_descarte_mgN_por_kg_dia = N2O_pre_descarte_mgN_por_kg / 3
N2O_pre_descarte_g_por_kg_dia = N2O_pre_descarte_mgN_por_kg_dia * (44/28) / 1000

PERFIL_N2O_PRE_DESCARTE = {1: 0.8623, 2: 0.10, 3: 0.0377}

GWP_CH4_20 = 79.7
GWP_N2O_20 = 273

dias = 20 * 365
ano_inicio = datetime.now().year
data_inicio = datetime(ano_inicio, 1, 1)
datas = pd.date_range(start=data_inicio, periods=dias, freq='D')

PERFIL_N2O = {1: 0.10, 2: 0.30, 3: 0.40, 4: 0.15, 5: 0.05}

CH4_C_FRAC_THERMO = 0.006
N2O_N_FRAC_THERMO = 0.0196

PERFIL_CH4_THERMO = np.array([
0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08,
```

Apêndice F, Script em Python

```
0.12, 0.15, 0.18, 0.20, 0.18,
0.15, 0.12, 0.10, 0.08, 0.06,
0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.02,
0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01,
0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001
)
PERFIL_CH4_THERMO /= PERFIL_CH4_THERMO.sum()

PERFIL_N2O_THERMO = np.array([
0.10, 0.08, 0.15, 0.05, 0.03,
0.04, 0.05, 0.07, 0.10, 0.12,
0.15, 0.18, 0.20, 0.18, 0.15,
0.12, 0.10, 0.08, 0.06, 0.05,
0.04, 0.03, 0.02, 0.02, 0.01,
0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01,
0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005,
0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001
])
PERFIL_N2O_THERMO /= PERFIL_N2O_THERMO.sum()

def ajustar_emissoes_pre_descarte(O2_concentracao):
    ch4_ajustado = CH4_pre_descarte_g_por_kg_dia

    if O2_concentracao == 21:
        fator_n2o = 1.0
    elif O2_concentracao == 10:
        fator_n2o = 11.11 / 20.26
    elif O2_concentracao == 1:
        fator_n2o = 7.86 / 20.26
    else:
        fator_n2o = 1.0

    n2o_ajustado = N2O_pre_descarte_g_por_kg_dia * fator_n2o
```

Apêndice F, Script em Python

```
return ch4_ajustado, n2o_ajustado

def calcular_emissoes_pre_descarte(O2_concentracao, dias_simulacao=dias):
    ch4_ajustado, n2o_ajustado = ajustar_emissoes_pre_descarte(O2_concentracao)

    emissoes_CH4_pre_descarte_kg = np.full(dias_simulacao, residuos_kg_dia * ch4_ajustado /
1000)

    emissoes_N2O_pre_descarte_kg = np.zeros(dias_simulacao)

    for dia_entrada in range(dias_simulacao):
        for dias_apos_descarte, fracao in PERFIL_N2O_PRE_DESCARTE.items():
            dia_emissao = dia_entrada + dias_apos_descarte - 1
            if dia_emissao < dias_simulacao:
                emissoes_N2O_pre_descarte_kg[dia_emissao] += (
                    residuos_kg_dia * n2o_ajustado * fracao / 1000
                )

    return emissoes_CH4_pre_descarte_kg, emissoes_N2O_pre_descarte_kg

def calcular_emissoes_aterro(params, dias_simulacao=dias):
    umidade_val, temp_val, doc_val = params

    fator_umid = (1 - umidade_val) / (1 - 0.55)
    f_aberto = np.clip((massa_exposta_kg / residuos_kg_dia) * (h_exposta / 24), 0.0, 1.0)
    docf_calc = 0.0147 * temp_val + 0.28

    potencial_CH4_por_kg = doc_val * docf_calc * MCF * F * (16/12) * (1 - Ri) * (1 - OX)
    potencial_CH4_lote_diario = residuos_kg_dia * potencial_CH4_por_kg

    t = np.arange(1, dias_simulacao + 1, dtype=float)
    kernel_ch4 = np.exp(-k_ano * (t - 1) / 365.0) - np.exp(-k_ano * t / 365.0)
    entradas_diarias = np.ones(dias_simulacao, dtype=float)
    emissoes_CH4 = fftconvolve(entradas_diarias, kernel_ch4, mode='full')[:dias_simulacao]
    emissoes_CH4 *= potencial_CH4_lote_diario

    E_aberto = 1.91
    E_fechado = 2.15
    E_medio = f_aberto * E_aberto + (1 - f_aberto) * E_fechado
    E_medio_ajust = E_medio * fator_umid
```

Apêndice F, Script em Python

```
emissao_diaria_N2O = (E_medio_ajust * (44/28) / 1_000_000) * residuos_kg_dia

kernel_n2o = np.array([PERFIL_N2O.get(d, 0) for d in range(1, 6)], dtype=float)
emissoes_N2O = fftconvolve(np.full(dias_simulacao, emissao_diaria_N2O), kernel_n2o,
mode='full')[dias_simulacao]

O2_concentracao = 21
emissoes_CH4_pre_descarte_kg,          emissoes_N2O_pre_descarte_kg          =
calcular_emissoes_pre_descarte(O2_concentracao, dias_simulacao)

total_ch4_aterro_kg = emissoes_CH4 + emissoes_CH4_pre_descarte_kg
total_n2o_aterro_kg = emissoes_N2O + emissoes_N2O_pre_descarte_kg

return total_ch4_aterro_kg, total_n2o_aterro_kg

def calcular_emissoes_vermi(params, dias_simulacao=dias):
    umidade_val, temp_val, doc_val = params
    fracao_ms = 1 - umidade_val

    ch4_total_por_lote = residuos_kg_dia * (TOC_YANG * CH4_C_FRAC_YANG * (16/12) *
fracao_ms)
    n2o_total_por_lote = residuos_kg_dia * (TN_YANG * N2O_N_FRAC_YANG * (44/28) *
fracao_ms)

    emissoes_CH4 = np.zeros(dias_simulacao)
    emissoes_N2O = np.zeros(dias_simulacao)

    for dia_entrada in range(dias_simulacao):
        for dia_compostagem in range(len(PERFIL_CH4_VERMI)):
            dia_emissao = dia_entrada + dia_compostagem
            if dia_emissao < dias_simulacao:
                emissoes_CH4[dia_emissao]          +=          ch4_total_por_lote          *
PERFIL_CH4_VERMI[dia_compostagem]
                emissoes_N2O[dia_emissao]          +=          n2o_total_por_lote          *
PERFIL_N2O_VERMI[dia_compostagem]

    return emissoes_CH4, emissoes_N2O

def calcular_emissoes_compostagem(params, dias_simulacao=dias, dias_compostagem=62):
    umidade, T, DOC = params
```

Apêndice F, Script em Python

```
fracao_ms = 1 - umidade

ch4_total_por_lote = residuos_kg_dia * (TOC_YANG * CH4_C_FRAC_THERMO * (16/12)
* fracao_ms)
n2o_total_por_lote = residuos_kg_dia * (TN_YANG * N2O_N_FRAC_THERMO * (44/28) *
fracao_ms)

emissoes_CH4 = np.zeros(dias_simulacao)
emissoes_N2O = np.zeros(dias_simulacao)

for dia_entrada in range(dias_simulacao):
    for dia_compostagem in range(len(PERFIL_CH4_THERMO)):
        dia_emissao = dia_entrada + dia_compostagem
        if dia_emissao < dias_simulacao:
            emissoes_CH4[dia_emissao] += ch4_total_por_lote *
PERFIL_CH4_THERMO[dia_compostagem]
            emissoes_N2O[dia_emissao] += n2o_total_por_lote *
PERFIL_N2O_THERMO[dia_compostagem]

    return emissoes_CH4, emissoes_N2O

def executar_simulacao_completa(parametros):
    umidade, T, DOC = parametros

    ch4_aterro, n2o_aterro = calcular_emissoes_aterro([umidade, T, DOC])
    ch4_vermi, n2o_vermi = calcular_emissoes_vermi([umidade, T, DOC])

    total_aterro_tco2eq = (ch4_aterro * GWP_CH4_20 + n2o_aterro * GWP_N2O_20) / 1000
    total_vermi_tco2eq = (ch4_vermi * GWP_CH4_20 + n2o_vermi * GWP_N2O_20) / 1000

    reducao_tco2eq = total_aterro_tco2eq.sum() - total_vermi_tco2eq.sum()

    return reducao_tco2eq

def executar_simulacao_unfccc(parametros):
    umidade, T, DOC = parametros

    ch4_aterro, n2o_aterro = calcular_emissoes_aterro([umidade, T, DOC])
    total_aterro_tco2eq = (ch4_aterro * GWP_CH4_20 + n2o_aterro * GWP_N2O_20) / 1000
```

Apêndice F, Script em Python

```
ch4_compost, n2o_compost = calcular_emissoes_compostagem([umidade, T, DOC],
dias_simulacao=dias, dias_compostagem=62)

total_compost_tco2eq = (ch4_compost * GWP_CH4_20 + n2o_compost * GWP_N2O_20) /
1000

reducao_tco2eq = total_aterro_tco2eq.sum() - total_compost_tco2eq.sum()

return reducao_tco2eq

params_base = [umidade, T, DOC]

ch4_aterro_dia, n2o_aterro_dia = calcular_emissoes_aterro(params_base)
ch4_vermi_dia, n2o_vermi_dia = calcular_emissoes_vermi(params_base)

df = pd.DataFrame({
    'Data': datas,
    'CH4_Aterro_kg_dia': ch4_aterro_dia,
    'N2O_Aterro_kg_dia': n2o_aterro_dia,
    'CH4_Vermi_kg_dia': ch4_vermi_dia,
    'N2O_Vermi_kg_dia': n2o_vermi_dia,
})

for gas in ['CH4_Aterro', 'N2O_Aterro', 'CH4_Vermi', 'N2O_Vermi']:
    df[f'{gas}_tCO2eq'] = df[f'{gas}_kg_dia'] * (GWP_CH4_20 if 'CH4' in gas else
GWP_N2O_20) / 1000

df['Total_Aterro_tCO2eq_dia'] = df['CH4_Aterro_tCO2eq'] + df['N2O_Aterro_tCO2eq']
df['Total_Vermi_tCO2eq_dia'] = df['CH4_Vermi_tCO2eq'] + df['N2O_Vermi_tCO2eq']

df['Total_Aterro_tCO2eq_acum'] = df['Total_Aterro_tCO2eq_dia'].cumsum()
df['Total_Vermi_tCO2eq_acum'] = df['Total_Vermi_tCO2eq_dia'].cumsum()
df['Reducao_tCO2eq_acum'] = df['Total_Aterro_tCO2eq_acum'] -
df['Total_Vermi_tCO2eq_acum']

df['Year'] = df['Data'].dt.year

df_anual_revisado = df.groupby('Year').agg({
    'Total_Aterro_tCO2eq_dia': 'sum',
    'Total_Vermi_tCO2eq_dia': 'sum',
}).reset_index()
```

Apêndice F, Script em Python

```
df_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)'] =
df_anual_revisado['Total_Aterro_tCO2eq_dia'] - df_anual_revisado['Total_Vermi_tCO2eq_dia']
df_anual_revisado['Cumulative reduction (t CO2eq)'] = df_anual_revisado['Emission reductions (t
CO2eq)'].cumsum()

df_anual_revisado.rename(columns={
    'Total_Aterro_tCO2eq_dia': 'Baseline emissions (t CO2eq)',
    'Total_Vermi_tCO2eq_dia': 'Project emissions (t CO2eq)',
}, inplace=True)

ch4_compost_UNFCCC, n2o_compost_UNFCCC =
calcular_emissoes_compostagem(params_base, dias_simulacao=dias, dias_compostagem=62)
ch4_compost_unfccc_tco2eq = ch4_compost_UNFCCC * GWP_CH4_20 / 1000
n2o_compost_unfccc_tco2eq = n2o_compost_UNFCCC * GWP_N2O_20 / 1000
total_compost_unfccc_tco2eq_dia = ch4_compost_unfccc_tco2eq + n2o_compost_unfccc_tco2eq

df_comp_unfccc_dia = pd.DataFrame({
    'Data': datas,
    'Total_Compost_tCO2eq_dia': total_compost_unfccc_tco2eq_dia
})
df_comp_unfccc_dia['Year'] = df_comp_unfccc_dia['Data'].dt.year

df_comp_anual_revisado = df_comp_unfccc_dia.groupby('Year').agg({
    'Total_Compost_tCO2eq_dia': 'sum'
}).reset_index()

df_comp_anual_revisado = pd.merge(df_comp_anual_revisado,
    df_anual_revisado[['Year', 'Baseline emissions (t CO2eq)']],
    on='Year', how='left')

df_comp_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)'] = df_comp_anual_revisado['Baseline
emissions (t CO2eq)'] - df_comp_anual_revisado['Total_Compost_tCO2eq_dia']
df_comp_anual_revisado['Cumulative reduction (t CO2eq)'] = df_comp_anual_revisado['Emission
reductions (t CO2eq)'].cumsum()

df_comp_anual_revisado.rename(columns={'Total_Compost_tCO2eq_dia': 'Project emissions (t
CO2eq)'}, inplace=True)

output_excel = 'Apêndice B.xlsx'
with pd.ExcelWriter(output_excel, engine='openpyxl') as writer:
```

Apêndice F, Script em Python

```
df.to_excel(writer, sheet_name='Detalhado', index=False)
df_anual_revisado.to_excel(writer, sheet_name='Resumo Anual Tese', index=False)
df_comp_anual_revisado.to_excel(writer, sheet_name='Resumo Anual UNFCCC',
index=False)

plt.figure(figsize=(12, 7))
bar_width = 0.25
x = np.arange(len(df_anual_revisado['Year']))

plt.bar(x - bar_width, df_anual_revisado['Baseline emissions (t CO2eq)'], width=bar_width,
label='Aterro (Cenário Base)', color='#d62728')
plt.bar(x, df_anual_revisado['Project emissions (t CO2eq)'], width=bar_width,
label='Vermicompostagem', color='#2ca02c')
plt.bar(x + bar_width, df_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)'], width=bar_width,
label='Reduções (Proposta da Tese)', color='#1f77b4')

plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('Emissões anuais (t CO2eq)')
plt.title('Aterro vs Vermicompostagem')
plt.xticks(x, df_anual_revisado['Year'])
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico_detalhado.png')

plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.bar(x - bar_width, df_comp_anual_revisado['Baseline emissions (t CO2eq)'], width=bar_width,
label='Aterro (UNFCCC)', color='#ff7f0e')
plt.bar(x, df_comp_anual_revisado['Project emissions (t CO2eq)'], width=bar_width,
label='Compostagem (UNFCCC)', color='#9467bd')
plt.bar(x + bar_width, df_comp_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)'],
width=bar_width, label='Reduções (Método UNFCCC)', color='#8c564b')

plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('Emissões anuais (t CO2eq)')
plt.title('Comparação UNFCCC: Aterro vs Compostagem')
plt.xticks(x, df_comp_anual_revisado['Year'])
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
```

Apêndice F, Script em Python

```
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico_unfccc.png')

df_evitadas_anual = pd.DataFrame({
    'Year': df_anual_revisado['Year'],
    'Proposta da Tese': df_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)'],
    'UNFCCC (2012)': df_comp_anual_revisado['Emission reductions (t CO2eq)']
})

plt.figure(figsize=(12, 7))
sns.set_style("whitegrid")
palette = sns.color_palette("colorblind")
x = np.arange(len(df_evitadas_anual['Year']))
bar_width = 0.35

plt.bar(x - bar_width/2, df_evitadas_anual['Proposta da Tese'], width=bar_width,
        label='Proposta da Tese', color=palette[0], edgecolor='black')
plt.bar(x + bar_width/2, df_evitadas_anual['UNFCCC (2012)'], width=bar_width,
        label='UNFCCC (2012)', color=palette[2], edgecolor='black', hatch=//)

for i, (v1, v2) in enumerate(zip(df_evitadas_anual['Proposta da Tese'],
df_evitadas_anual['UNFCCC (2012)')):
    plt.text(i - bar_width/2, v1 + 50, f'{v1:,.0f}'.replace(',', 'X').replace('.', ''),
ha='center', fontsize=9)
    plt.text(i + bar_width/2, v2 + 50, f'{v2:,.0f}'.replace(',', 'X').replace('.', ''),
ha='center', fontsize=9)

plt.xlabel('Ano', fontsize=12)
plt.ylabel('Emissões Evitadas (t CO2eq)', fontsize=12)
plt.title('Comparação Anual das Emissões Evitadas: Proposta da Tese vs UNFCCC (2012)',
fontsize=14)
plt.xticks(x, df_evitadas_anual['Year'])
plt.legend(title='Metodologia')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('comparativo_emissoes_evitadas.png', dpi=300)

np.random.seed(50)
```

Apêndice F, Script em Python

```
problem = {
    'num_vars': 3,
    'names': ['umidade', 'T', 'DOC'],
    'bounds': [
        [0.5, 0.85],
        [25.0, 45.0],
        [0.15, 0.50],
    ]
}

n_samples = 128
param_values = sample(problem, n_samples)
total_simulations = param_values.shape[0]
results = Parallel(n_jobs=-1)(delayed(executar_simulacao_completa)(params) for params in
param_values)

Si = analyze(problem, np.array(results), print_to_console=True)
sensibilidade_df_tese = pd.DataFrame({
    'Parâmetro': problem['names'],
    'S1': Si['S1'],
    'ST': Si['ST']
}).sort_values('ST', ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.barplot(x='ST', y='Parâmetro', data=sensibilidade_df_tese, palette='viridis')
plt.title('Sensibilidade Global dos Parâmetros (Índice Sobol Total) - Proposta da Tese')
plt.xlabel('Índice ST')
plt.ylabel('')
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)
plt.tight_layout()
plt.savefig('sensibilidade_sobol_tese.png')

problem_unfccc = {
    'num_vars': 3,
    'names': ['umidade', 'T', 'DOC'],
    'bounds': [
        [0.5, 0.85],
        [25, 45],
        [0.15, 0.50],
    ]
}
```

Apêndice F, Script em Python

```
}
param_values_unfccc = sample(problem_unfccc, n_samples)
total_simulations_unfccc = param_values_unfccc.shape[0]
results_sobol_unfccc = Parallel(n_jobs=-1)(delayed(executar_simulacao_unfccc)(params) for
params in param_values_unfccc)
Si_unfccc = analyze(problem_unfccc, np.array(results_sobol_unfccc), print_to_console=True)
sensibilidade_df_unfccc = pd.DataFrame({
    'Parâmetro': problem_unfccc['names'],
    'S1': Si_unfccc['S1'],
    'ST': Si_unfccc['ST']
}).sort_values('ST', ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.barplot(x='ST', y='Parâmetro', data=sensibilidade_df_unfccc, palette='viridis')
plt.title('Sensibilidade Global dos Parâmetros (Índice Sobol Total) - Cenário UNFCCC')
plt.xlabel('Índice ST')
plt.ylabel('')
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)
plt.tight_layout()
plt.savefig('sensibilidade_sobol_unfccc.png')

np.random.seed(50)

n_simulations = 500

def gerar_parametros_mc_tese(n):
    return [
        np.random.uniform(0.75, 0.90, n),
        np.random.normal(25, 3, n),
        np.random.triangular(0.12, 0.15, 0.18, n),
    ]

params_tese = gerar_parametros_mc_tese(n_simulations)

results_mc_tese = Parallel(n_jobs=-1)(delayed(executar_simulacao_completa)([
    params_tese[0][i], params_tese[1][i], params_tese[2][i]
]) for i in range(n_simulations))

results_array_tese = np.array(results_mc_tese)
```

Apêndice F, Script em Python

```
media_tese = np.mean(results_array_tese)
mediana_tese = np.median(results_array_tese)
desvio_tese = np.std(results_array_tese)
intervalo_95_tese = np.percentile(results_array_tese, [2.5, 97.5])

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(results_array_tese, kde=True, bins=30, color='skyblue')
plt.axvline(media_tese, color='red', linestyle='--', label=f'Média: {media_tese:,.2f}
tCO2eq'.replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))
plt.axvline(intervalo_95_tese[0], color='green', linestyle=':', label='IC 95%')
plt.axvline(intervalo_95_tese[1], color='green', linestyle=':')
plt.title('Distribuição das Emissões Evitadas (Simulação Monte Carlo) - Proposta da Tese')
plt.xlabel('Emissões Evitadas (tCO2eq)')
plt.ylabel('Frequência')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('monte_carlo_histograma_tese.png')

k2_tese, p_value_tese = stats.normaltest(results_array_tese)

def gerar_parametros_mc_unfccc(n):
    return [
        np.random.uniform(0.75, 0.90, n),
        np.random.normal(25, 3, n),
        np.random.triangular(0.12, 0.15, 0.18, n),
    ]

params_unfccc = gerar_parametros_mc_unfccc(n_simulations)

results_mc_unfccc = Parallel(n_jobs=-1)(delayed(executar_simulacao_unfccc)([
    params_unfccc[0][i], params_unfccc[1][i], params_unfccc[2][i]
]) for i in range(n_simulations))

results_array_unfccc = np.array(results_mc_unfccc)
media_unfccc = np.mean(results_array_unfccc)
mediana_unfccc = np.median(results_array_unfccc)
desvio_unfccc = np.std(results_array_unfccc)
intervalo_95_unfccc = np.percentile(results_array_unfccc, [2.5, 97.5])
```

Apêndice F, Script em Python

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(results_array_unfccc, kde=True, bins=30, color='coral')
plt.axvline(media_unfccc, color='red', linestyle='-', label=f'Média: {media_unfccc:,.2f}
tCO2eq'.replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))
plt.axvline(intervalo_95_unfccc[0], color='green', linestyle=':', label='IC 95%')
plt.axvline(intervalo_95_unfccc[1], color='green', linestyle=':')
plt.title('Distribuição das Emissões Evitadas (Simulação Monte Carlo) - Cenário UNFCCC')
plt.xlabel('Emissões Evitadas (tCO2eq)')
plt.ylabel('Frequência')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('monte_carlo_histograma_unfccc.png')

k2_unfccc, p_value_unfccc = stats.normaltest(results_array_unfccc)

plt.figure(figsize=(10, 6))
dias_pre_descarte = list(PERFIL_N2O_PRE_DESCARTE.keys())
valores_pre_descarte = list(PERFIL_N2O_PRE_DESCARTE.values())
plt.bar(dias_pre_descarte, valores_pre_descarte, color='#ff7f0e')
plt.title('Perfil de Emissões de N2O no Pré-descarte (Feng et al., 2020)')
plt.xlabel('Dias após o descarte')
plt.ylabel('Fração das emissões totais de N2O')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)
plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_pre_descarte_n2o.png', dpi=300)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
dias_vermi = range(1, len(PERFIL_CH4_VERMI) + 1)

ax1.plot(dias_vermi, PERFIL_CH4_VERMI, 'g-', linewidth=2)
ax1.set_title('Perfil de Emissões de CH4 na Vermicompostagem (Yang et al., 2017)')
ax1.set_ylabel('Fração diária de CH4')
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax1.yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)

ax2.plot(dias_vermi, PERFIL_N2O_VERMI, 'r-', linewidth=2)
```

Apêndice F, Script em Python

```
ax2.set_title('Perfil de Emissões de N2O na Vermicompostagem (Yang et al., 2017)')
ax2.set_xlabel('Dias de compostagem')
ax2.set_ylabel('Fração diária de N2O')
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)

plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_vermicompostagem_yang.png', dpi=300)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
dias_thermo = range(1, len(PERFIL_CH4_THERMO) + 1)

ax1.plot(dias_thermo, PERFIL_CH4_THERMO, 'g-', linewidth=2)
ax1.set_title('Perfil de Emissões de CH4 na Compostagem Termofílica (Yang et al., 2017)')
ax1.set_ylabel('Fração diária de CH4')
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax1.yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)

ax2.plot(dias_thermo, PERFIL_N2O_THERMO, 'r-', linewidth=2)
ax2.set_title('Perfil de Emissões de N2O na Compostagem Termofílica (Yang et al., 2017)')
ax2.set_xlabel('Dias de compostagem')
ax2.set_ylabel('Fração diária de N2O')
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)

plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_compostagem_termofilica.png', dpi=300)

plt.figure(figsize=(10, 6))
t = np.arange(1, 365 * 20 + 1)
kernel_ch4 = np.exp(-k_ano * (t - 1) / 365.0) - np.exp(-k_ano * t / 365.0)
kernel_ch4 = kernel_ch4[:365*5]
plt.plot(t[:365*5], kernel_ch4, 'b-', linewidth=2)
plt.title('Perfil de Emissões de CH4 no Aterro (Primeiros 5 anos)')
plt.xlabel('Dias')
plt.ylabel('Fração do potencial de CH4 emitida')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)
plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_aterro_ch4.png', dpi=300)
```

Apêndice F, Script em Python

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
dias_n2o = list(PERFIL_N2O.keys())
valores_n2o = list(PERFIL_N2O.values())
plt.bar(dias_n2o, valores_n2o, color='#d62728')
plt.title('Perfil de Emissões de N2O no Aterro (Wang et al., 2017)')
plt.xlabel('Dias após a disposição')
plt.ylabel('Fração das emissões totais de N2O')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_decimal)
plt.tight_layout()
plt.savefig('perfil_aterro_n2o.png', dpi=300)

doc = Document()
doc.add_heading('Relatório AMS-III.F - Vermicompostagem (Proposta da Tese)', 0)

total_evitado_tese = df['Reducao_tCO2eq_acum'].iloc[-1]
doc.add_paragraph(f"Total de emissões evitadas em 20 anos (Proposta da Tese):
{total_evitado_tese:.2f} tCO2eq".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))
total_evitado_unfccc = df_comp_anual_revisado['Cumulative reduction (t CO2eq)'].iloc[-1]
doc.add_paragraph(f"Total de emissões evitadas em 20 anos (Cenário UNFCCC):
{total_evitado_unfccc:.2f} tCO2eq".replace(',', 'X').replace('.', ',').replace('X', '.'))

doc.add_heading('Análise de Sensibilidade e Incerteza - Proposta da Tese', level=1)
doc.add_paragraph("Resultados da análise de incerteza e sensibilidade para a metodologia
detalhada proposta na tese.")

doc.add_heading('Análise de Incerteza (Monte Carlo) - Tese', level=2)
doc.add_paragraph(f"Simulação Monte Carlo with {n_simulations} iterações.")
doc.add_paragraph("Resultados estatísticos da redução de emissões:")
doc.add_paragraph(f"• Média: {media_tese:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace('.', ',').replace('X',
','))
doc.add_paragraph(f"• Mediana: {mediana_tese:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace('.',
',').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Desvio Padrão: {desvio_tese:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace('.',
',').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Intervalo de Confiança 95%: [{intervalo_95_tese[0]:.2f},
{intervalo_95_tese[1]:.2f}] tCO2eq".replace('.', 'X').replace('.', ',').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Teste de normalidade (p-value): {p_value_tese:.4f}".replace('.',
'X').replace('.', ',').replace('X', ','))
```

Apêndice F, Script em Python

```
doc.add_picture('monte_carlo_histograma_tese.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Análise de Sensibilidade Global (Sobol) - Tese', level=2)
doc.add_paragraph("O índice ST (Total) representa a contribuição de cada parâmetro para a
variância do resultado, incluindo interações con otros parâmetros.")
doc.add_picture('sensibilidade_sobol_tese.png', width=Inches(6))
tabela_sobol_tese = doc.add_table(rows=1, cols=3, style='Table Grid')
hdr_sobol_tese = tabela_sobol_tese.rows[0].cells
hdr_sobol_tese[0].text = 'Parâmetro'
hdr_sobol_tese[1].text = 'S1 (Efeito Direto)'
hdr_sobol_tese[2].text = 'ST (Efeito Total)'
for _, row in sensibilidade_df_tese.iterrows():
    cells = tabela_sobol_tese.add_row().cells
    cells[0].text = row['Parâmetro']
    cells[1].text = f"{row['S1']:.4f}".replace('.', 'X').replace(',', '.').replace('X', ',')
    cells[2].text = f"{row['ST']:.4f}".replace('.', 'X').replace(',', '.').replace('X', ',')

doc.add_heading('Análise de Sensibilidade e Incerteza - Cenário UNFCCC', level=1)
doc.add_paragraph("Resultados da análise de incerteza e sensibilidade para a Compostagem.")

doc.add_heading('Análise de Incerteza (Monte Carlo) - UNFCCC', level=2)
doc.add_paragraph(f"Simulação Monte Carlo with {n_simulations} iterações.")
doc.add_paragraph("Resultados estatísticos da redução de emissões:")
doc.add_paragraph(f"• Média: {media_unfccc:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace(',',
'.').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Mediana: {mediana_unfccc:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace(',',
'.').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Desvio Padrão: {desvio_unfccc:.2f} tCO2eq".replace('.', 'X').replace(',',
'.').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Intervalo de Confiança 95%: [{intervalo_95_unfccc[0]:.2f},
{intervalo_95_unfccc[1]:.2f}] tCO2eq".replace('.', 'X').replace(',', '.').replace('X', ','))
doc.add_paragraph(f"• Teste de normalidade (p-value): {p_value_unfccc:.4f}".replace('.',
'X').replace(',', '.').replace('X', ','))
doc.add_picture('monte_carlo_histograma_unfccc.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Análise de Sensibilidade Global (Sobol) - UNFCCC', level=2)
doc.add_paragraph("O índice ST (Total) represents a contribuição de cada parâmetro para a
variância do resultado, incluindo interações con otros parâmetros.")
doc.add_picture('sensibilidade_sobol_unfccc.png', width=Inches(6))
tabela_sobol_unfccc = doc.add_table(rows=1, cols=3, style='Table Grid')
```

Apêndice F, Script em Python

```
hdr_sobol_unfccc = tabela_sobol_unfccc.rows[0].cells
hdr_sobol_unfccc[0].text = 'Parâmetro'
hdr_sobol_unfccc[1].text = 'S1 (Efeito Direto)'
hdr_sobol_unfccc[2].text = 'ST (Efeito Total)'
for _, row in sensibilidade_df_unfccc.iterrows():
    cells = tabela_sobol_unfccc.add_row().cells
    cells[0].text = row['Parâmetro']
    cells[1].text = f"{row['S1']:.4f}".replace('.', 'X').replace(',', '.').replace('X', ',')
    cells[2].text = f"{row['ST']:.4f}".replace('.', 'X').replace(',', '.').replace('X', ',')

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df['Data'], df['Total_Aterro_tCO2eq_acum'], 'r-', label='Cenário Base (Aterro)',
linewidth=2)
plt.plot(df['Data'], df['Total_Vermi_tCO2eq_acum'], 'g-', label='Projeto (Vermicompostagem)',
linewidth=2)
plt.fill_between(df['Data'], df['Total_Vermi_tCO2eq_acum'], df['Total_Aterro_tCO2eq_acum'],
                color='skyblue', alpha=0.5, label='Emissões Evitadas')
plt.title('Redução de Emissões em 20 Anos', fontsize=14)
plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('tCO2eq Acumulado')
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(br_formatter_inteiro)
plt.tight_layout()
plt.savefig('grafico_reducao.png')
doc.add_picture('grafico_reducao.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Comparação Anual de Cenários', level=1)
doc.add_heading('Abordagem Detalhada', level=2)
doc.add_picture('grafico_detalhado.png', width=Inches(6))
doc.add_heading('Método UNFCCC (2012)', level=2)
doc.add_picture('grafico_unfccc.png', width=Inches(6))
doc.add_heading('Comparação Direta das Emissões Evitadas', level=2)
doc.add_picture('comparativo_emissoes_evitadas.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Perfis de Emissão por Cenário', level=1)

doc.add_heading('Pré-descarte (Feng et al., 2020)', level=2)
doc.add_paragraph("Perfil de emissões de N2O no pré-descarte, baseado na distribuição temporal observada por Feng et al. (2020).")
```

Apêndice F, Script em Python

```
doc.add_picture('perfil_pre_descarte_n2o.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Vermicompostagem (Yang et al., 2017)', level=2)
doc.add_paragraph("Perfil de emissões na vermicompostagem, assumindo distribuição uniforme
ao longo do período de 50 dias.")
doc.add_picture('perfil_vermicompostagem_yang.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Compostagem Termofílica (Yang et al., 2017)', level=2)
doc.add_paragraph("Perfis temporais de emissões de CH4 e N2O na compostagem termofílica,
baseados nos dados de Yang et al. (2017).")
doc.add_picture('perfil_compostagem_termofilica.png', width=Inches(6))

doc.add_heading('Aterro Sanitário', level=2)
doc.add_paragraph("Perfis de emissões no aterro sanitário: decaimento exponencial para CH4 e
distribuição temporal específica para N2O.")
doc.add_picture('perfil_aterro_ch4.png', width=Inches(6))
doc.add_picture('perfil_aterro_n2o.png', width=Inches(6))

doc.save('Apêndice A.docx')

arquivos_temp = [
    'grafico_reducao.png', 'grafico_detalhado.png', 'grafico_unfccc.png',
    'comparativo_emissoes_evitadas.png', 'sensibilidade_sobol_tese.png',
    'sensibilidade_sobol_unfccc.png', 'monte_carlo_histograma_tese.png',
    'monte_carlo_histograma_unfccc.png', 'perfil_pre_descarte_n2o.png',
    'perfil_vermicompostagem_yang.png', 'perfil_compostagem_termofilica.png',
    'perfil_aterro_ch4.png', 'perfil_aterro_n2o.png'
]

for f in arquivos_temp:
    if os.path.exists(f):
        os.remove(f)

_, p_levene = stats.levene(results_array_tese, results_array_unfccc)
print(f"Teste de Levene para igualdade de variâncias: p-value = {p_levene:.4f}")

try:
    ttest, p_ttest = stats.ttest_ind(results_array_tese, results_array_unfccc, equal_var=(p_levene >
0.05))
    print(f"\nTeste T de Student:")
```

Apêndice F, Script em Python

```
print(f"Estatística t = {ttest:.4f}")
print(f"P-valor = {p_ttest:.4f}")
except Exception as e:
    print(f"\nNão foi possível rodar o Teste T. Motivo: {e}")

try:
    u_stat, p_u = stats.mannwhitneyu(results_array_tese, results_array_unfccc)
    print(f"\nTeste U de Mann-Whitney:")
    print(f"Estatística U = {u_stat:.4f}")
    print(f"P-valor = {p_u:.4f}")
except Exception as e:
    print(f"\nNão foi possível rodar o Teste U. Motivo: {e}")

print("\n" + "="*50)
print("PROCESSO CONCLUÍDO COM SUCESSO!")
print("="*50)
print("Arquivos gerados:")
print(f"- {output_excel} (Resultados principais)")
print("- Apêndice A.docx (Relatório completo)")

import numpy as np
np.savetxt('resultados_completo.csv', results_array_tese, delimiter=',')
```